

Como a Indústria Farmacêutica se aproxima e influencia Médicos ¹

João Stacciarini

Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joaostacciarini@hotmail.com

1 - Esta divulgação científica, em formato de reportagem, foi elaborada a partir do artigo “*Relações e Influências da Indústria Farmacêutica sobre a Prática Médica*”, publicado pelo mesmo autor na *Revista Terceiro Incluído* e disponível em: <https://doi.org/10.5216/teri.v15i1.84661>. Também estão disponíveis gratuitamente versões do artigo em inglês (https://doi.org/10.31235/osf.io/q8w3z_v1) e em espanhol (https://doi.org/10.31235/osf.io/pk7vx_v1).

Nas últimas décadas, a indústria farmacêutica consolidou-se como um dos setores mais poderosos da economia global [2, 3], com faturamento anual estimado em cerca de US\$ 1,5 trilhão [4]. Em 2022, as 20 maiores companhias somavam valor de mercado combinado de aproximadamente US\$ 3,5 trilhões, detinham ativos de US\$ 1,86 trilhão e geraram receita de US\$ 820 bilhões, com lucros de US\$ 181,6 bilhões [4].

Parte desse poder se sustenta não apenas por inovação e demanda crescente [2, 5, 6], mas também por práticas e estratégias controversas já debatidas na literatura crítica internacional, como manipulação de pesquisas, artigos científicos e testes de medicamentos [7, 8, 9, 10, 11, 12]; investimentos volumosos em lobby e financiamento eleitoral [13, 14]; influência sobre órgãos reguladores [15, 16, 17], sobre a elaboração de diretrizes clínicas [18, 19, 20] e sobre organizações de pacientes [21, 22, 23]; além de seletividade e limitações em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) [24] e do amplo volume de marketing direcionado a pacientes [25, 26, 27].

A partir da análise de dados do Open Payments [28] – sistema público dos Estados Unidos (CMS) que registra pagamentos e benefícios oferecidos por fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos a profissionais e a hospitais universitários –, o trabalho científico intitulado “*Relações e Influências da Indústria Farmacêutica sobre a Prática Médica*” investigou como o setor farmacêutico destina bilhões de dólares ao ano, na forma de transferências de valor – pagamento de refeições, brindes, viagens, patrocínios, consultorias, honorários de pesquisa, entre outros –, para criar vínculos, aumentar a receptividade e moldar escolhas terapêuticas, muitas vezes de modo sutil e inconsciente.

O tamanho do fenômeno em números

A tabulação dos dados revelou que, entre 2015 e 2024, fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos reportantes transferiram aproximadamente US\$ 23,2 bilhões para médicos e US\$ 23,3 bilhões para hospitais universitários, apenas nos Estados Unidos.

Em 2024, por exemplo, mais da metade dos cerca de 1,08 milhão de médicos licenciados nos EUA recebeu algum tipo de pagamento [29].

Embora o total recebido pela maioria dos médicos seja baixo, um estudo que analisou mais de 56 milhões de pagamentos entre 2014 e 2018 identificou mais de 2.500 médicos com ao menos US\$ 500 mil; desses, 700 ultrapassaram US\$ 1 milhão [30].

O que a evidência aponta: mais marcas, menos genéricos, mais gastos

A literatura internacional converge em um ponto: pagamentos e benefícios se associam a mudanças no padrão de prescrição [31, 32, 33]. Em vários estudos observacionais e revisões sistemáticas, médicos que recebem transferências de valor tendem a:

- Prescrever mais produtos das empresas pagadoras; [31]
- Optar mais por medicamentos de marca em vez de genéricos; [32]
- Elevar custos de prescrição e gastos dos sistemas de saúde; [34, 35, 36, 37]
- Favorecer, em alguns cenários, produtos de benefício clínico marginal [38, 39, 40].

Uma explicação discutida é que medicamentos muito eficazes tendem a ser adotados mesmo sem promoção agressiva. Já opções com ganhos modestos podem depender mais de aproximação e marketing para ganhar espaço [31].

Casos-limite: quando incentivo e promoção viram escândalo

Além das associações estatísticas, alguns episódios ajudam a enxergar como a lógica do incentivo pode se acoplar a estratégias de mercado mais agressivas.

Um exemplo citado é o Xarelto (rivaroxabana), que liderou a lista de medicamentos cujos fabricantes mais pagaram a médicos entre 2014 e 2018 (cerca de US\$ 123,2 milhões em ações promocionais) [30]. Em 2019, Bayer e Johnson & Johnson concordaram em pagar US\$ 775 milhões para encerrar mais de 25 mil ações judiciais relacionadas a acusações sobre falhas de alerta quanto a sangramentos fatais [41].

Outro caso envolve a Insys Therapeutics e o Subsys (fentanil). Investigações do governo dos EUA apontaram que um “programa de palestrantes” operou, na prática, como canal de pagamentos indevidos para ampliar prescrições e elevar doses [42]. Um médico mencionado passou de zero prescrições no primeiro ano para 672 após entrar no programa, recebendo US\$ 44 mil em propinas. A empresa se declarou culpada e concordou em pagar cerca de US\$ 225 milhões em 2019; em 2020, o fundador e ex-presidente do conselho foi condenado a 66 meses de prisão [43]. No pano de fundo, a crise dos opioides aparece como uma das maiores tragédias de saúde pública, com mais de 1 milhão de mortes nos EUA entre 1999 e 2024 [44].

Esses casos extremos ajudam a visualizar a lógica do incentivo em seu limite; no entanto, a influência costuma operar de forma muito mais discreta, no cotidiano, por meio de pequenas cortesias.

Do pequeno ao grande presente: o que a teoria tem a dizer?

No cotidiano dos médicos e da sociedade, ofertas extravagantes – como estímulos financeiros diretos, prêmios e recompensas de alto valor – são mais facilmente reconhecidas como tentativas explícitas de indução. Já pequenas “cortêsias” tendem a parecer inofensivas. Receber um carro importado de uma farmacêutica cria uma “dívida” muito mais evidente do que aceitar um vale-refeição no hospital, inscrições em congressos, livros, brindes ou amostras grátis. Para desmistificar essa diferença, vale lembrar que o ato de presentear – mesmo em pequena escala – é historicamente usado em negociações para construir cooperação e confiança [45].

Estruturas teóricas e conceitos da psicologia social, da economia comportamental e da teoria da comunicação mostram que a influência não depende apenas de grandes quantias. Ela pode operar por mecanismos psicológicos e sociais que quase todo mundo subestima em si mesmo. Três ideias ajudam a entender isso:

- **Reciprocidade:** norma social amplamente difundida: diante de gestos de generosidade, as pessoas tendem a sentir necessidade de retribuir, ainda que de forma implícita [46].
- **Viés de autoatendimento:** nossos julgamentos são atravessados por vieses ligados ao interesse próprio, em grande medida inconscientes. Mesmo quando buscamos agir com objetividade, muitas vezes não conseguimos manter plena imparcialidade [47, 48].
- **Third-person effect:** a crença de que mensagens persuasivas afetam mais “os outros” do que a nós. Pesquisas indicam que muitos médicos e estudantes reconhecem o risco de influência em colegas, mas se consideram “imunes” – e tendem a avaliar presentes como mais problemáticos em outras profissões do que na medicina [48, 49].

Até uma simples refeição?

A categoria “alimentos e bebidas” aparece como a mais frequente no Open Payments.

Biologicamente, a alimentação é um dos pilares da sobrevivência humana e, historicamente, a partilha de comida funciona como ferramenta de aproximação e fortalecimento de laços sociais [50]. Não por acaso, empresas farmacêuticas investem bilhões no custeio de refeições para médicos em diferentes países, buscando estabelecer e aprofundar relações úteis a seus interesses comerciais. Pizzas e macarrão durante plantões [51], tíquetes para o refeitório e convites para restaurantes sofisticados, com bebidas caras [45, 52] – às vezes com cônjuges ou colegas [52] – aparecem na literatura como estratégias para aumentar a receptividade às mensagens de representantes [53, 54, 55, 56].

Um estudo [54] analisou 51,7 milhões de pagamentos (2014-2018) e identificou cerca de 45,7 milhões de registros nessa categoria, com valor médio de US\$ 23, somando mais de US\$ 1 bilhão.

E o impacto pode surgir mesmo com uma única refeição [53]: pesquisas citadas mostram maior prescrição dos medicamentos promovidos entre médicos que receberam refeições patrocinadas [53, 55]. Há também evidências de relação dose–resposta: quanto mais refeições recebidas, maior a associação com volume de prescrições e gastos [55].

A influência começa na universidade: o currículo oculto

Diversos estudos descrevem exposição intensa de estudantes de medicina a brindes, lanches, atividades patrocinadas e convites para refeições [57, 58, 59, 60]. Há evidências de que o contato cresce ao longo do curso [60] e pode ocorrer até na fase pré-matrícula [61]. Em paralelo, a aproximação com hospitais universitários e centros acadêmicos cria um canal ainda mais forte: financiamento de eventos, apoio educacional, doações, pesquisa e relações com lideranças institucionais [62, 63, 64, 65].

Nesse contexto, entra o conceito de currículo oculto [57, 66]: aquilo que se aprende fora das aulas formais, nas interações diárias – corredores, refeitórios, estágios, exemplos de professores e preceptores. Quando logotipos corporativos, eventos patrocinados e apoios financeiros se tornam parte do ambiente, a mensagem implícita é simples: essa relação é aceitável; faz parte do jogo.

O problema é que isso não afeta apenas uma prescrição específica. Pode afetar cultura institucional, prioridades de pesquisa, diretrizes clínicas e a confiança social na prática médica [57, 66, 67].

Transparência não basta – e teto para brindes também não

Programas como o Open Payments ampliam a transparência, mas transparência sozinha não desarma mecanismos inconscientes de reciprocidade e normalização. Da mesma forma, limitar o valor do brinde pode ser insuficiente: mesmo cortesias baratas são capazes de acionar vieses e alterar comportamentos.

Se a meta é proteger a integridade clínica e reduzir conflitos de interesse, os resultados e a literatura apontam para medidas mais estruturais: restringir fortemente (ou mesmo proibir) ofertas diretas a profissionais e substituir essa lógica por modelos institucionais transparentes de financiamento – com regras claras, comitês independentes, governança e garantias de liberdade acadêmica [68, 69, 70, 71, 72].

O que está em jogo

Não se trata de afirmar que médicos “vendem” decisões clínicas por um almoço, nem de negar a importância da indústria no desenvolvimento de terapias. A questão é estrutural: quando um setor com enorme poder econômico investe bilhões, ano após ano, para se aproximar de quem prescreve – e quando essa presença também atravessa universidades e hospitais de ensino –, forma-se um ambiente em que interesses comerciais podem disputar espaço com a saúde pública.

Esse debate raramente começa em episódios excepcionais ou em escândalos explícitos. Ele se instala no cotidiano: cortesias pequenas que parecem neutras, se repetem, viram rotina e normalizam a proximidade entre promoção e prática clínica. É nesse processo silencioso – gradual, socialmente aceito e muitas vezes inconsciente – que o mecanismo se fortalece e pode produzir efeitos reais sobre escolhas terapêuticas, custos e confiança pública. E é justamente por isso que a resposta precisa ser estrutural, e não apenas individual.

Referências

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Relações e Influências da Indústria Farmacêutica sobre a Prática Médica. **Revista Terceiro Incluído**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. e15124, 2025. <https://doi.org/10.5216/teri.v15i1.84661>.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing**. 2023. 167 f. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 22 set. 2025.
3. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, disputas e geopolítica no setor farmacêutico. **Geopauta**, [S.L.], v. 8, p. e14550, 6 dez. 2024b. <http://dx.doi.org/10.22481/rg.v8.e2024.e14550>.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 25, n. 101, p. 240-251, 3 out. 2024a. <http://dx.doi.org/10.14393/rcg2510171398>.
5. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
6. OECD. **Health at a Glance 2021: OECD indicators**. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
7. DJULBEGOVIĆ, Benjamin et al. The uncertainty principle and industry-sponsored research. **The Lancet**, [S.L.], v. 356, n. 9230, p. 635-638, ago. 2000. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02605-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02605-2).
8. FLACCO, Maria Elena et al. Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favor the industry sponsor. **Journal Of Clinical Epidemiology**, [S.L.], v. 68, n. 7, p. 811-820, jul. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.016>.
9. LEXCHIN, J. et al. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. **BMJ**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1167-1170, 29 maio 2003. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1167>.
10. LEXCHIN, Joel. Those Who Have the Gold Make the Evidence: how the pharmaceutical industry biases the outcomes of clinical trials of medications. **Science And Engineering Ethics**, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 247-261, 15 fev. 2011. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11948-011-9265-3>.
11. MOFFATT, Barton.; ELLIOTT, Carl. Ghost Marketing: pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. **Perspectives In Biology And Medicine**, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 18-31, 2007. Project Muse. <http://dx.doi.org/10.1353/pbm.2007.0009>.
12. SISMONDO, Sergio. Ghost Management: how much of the medical literature is shaped behind the scenes by the pharmaceutical industry?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 4, n. 9, p. 1429-1433, 25 set. 2007. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0040286>.
13. FACHER, Lev. Pharma funded more than 2,400 state lawmaker campaigns in 2020, new STAT analysis finds. **STAT**. Boston, MA, U.S. jun. 2021. Disponível em: <https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/state-full-data-set>. Acesso em: 26 nov. 2025.
14. OPENSECRETS - The nation's premier research group tracking money in U.S. politics. 2024. Washington, D.C., U.S. Disponível em: <https://www.opensecrets.org/>. Acesso em: 24 nov. 2025.
15. LURIE, Peter et al. Financial Conflict of Interest Disclosure and Voting Patterns at Food and Drug Administration Drug Advisory Committee Meetings. **JAMA**, [S.L.], v. 295, n. 16, p. 1921, 26 abr. 2006. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.16.1921>.
16. NEJSTGAARD, Camilla H et al. Association between conflicts of interest and favourable recommendations in clinical guidelines, advisory committee reports, opinion pieces, and narrative reviews: systematic review. **BMJ**, [S.L.], p. 1-12, 9 dez. 2020. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4234>.
17. PHAM-KANTER, Genevieve. Revisiting Financial Conflicts of Interest in FDA Advisory Committees. **Milbank Quarterly**, [S.L.], v. 92, n. 3, p. 446-470, set. 2014. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-0009.12073>.
18. BINDSLEV, Julie Bolette Brix et al. Underreporting of conflicts of interest in clinical practice guidelines: cross sectional study. **BMC Medical Ethics**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 1, 3 maio 2013. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/1472-6939-14-19>.
19. NEUMAN, J. et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice guidelines in Canada and United States: cross sectional study. **BMJ**, [S.L.], v. 343, n. 112, p. 1-8, 11 out. 2011. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d5621>.

20. TABATABAVAKILI, Sahar et al. Financial Conflicts of Interest in Clinical Practice Guidelines: a systematic review. **Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes**, [S.L.], v. 5, n. 2, p. 466-475, abr. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.09.016>.
21. MULINARI, Shai et al. Five years of pharmaceutical industry funding of patient organisations in Sweden: cross-sectional study of companies, patient organisations and drugs. **Plos One**, [S.L.], v. 15, n. 6, p. 1-19, 24 jun. 2020. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0235021>.
22. OZIERANSKI, Piotr et al. Exposing drug industry funding of UK patient organisations. **BMJ**, [S.L.], p. 1-9, 22 maio 2019. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.11806>.
23. MCCOY, Matthew S. et al. Conflicts of Interest for Patient-Advocacy Organizations. **New England Journal of Medicine**, [S.L.], v. 376, n. 9, p. 880-885, 2 mar. 2017. Massachusetts Medical Society. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmsr1610625>.
24. STACCIARINI, João Henrique Santana. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Farmacêutico: avanços, limitações, seletividade e negligência. **Revista Terceiro Incluído**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. e14109, 6 ago. 2024. <http://dx.doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.
25. APPLEQUIST, Janelle; BALL, Jennifer Gerard. An Updated Analysis of Direct-to-Consumer Television Advertisements for Prescription Drugs. **The Annals of Family Medicine**, [S.L.], v. 16, n. 3, p. 211-216, 2018. <http://dx.doi.org/10.1370/afm.2220>.
26. DELORME, Denise E.; HUH, Jisu; REID, Leonard N.; AN, Soontae. The state of public research on over-the-counter drug advertising. **International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing**, [S.L.], v. 4, n. 3, p. 208-231, 7 set. 2010. <http://dx.doi.org/10.1108/17506121011076156>.
27. STACCIARINI, João Henrique Santana. A publicidade de medicamentos no Brasil. **Sociedade & Natureza**, [S.L.], v. 36, n. 1, p. e72114, 4 jul. 2024. <http://dx.doi.org/10.14393/sn-v36-2024-72114>.
28. OPEN PAYMENTS - The Open Payments Search Tool. National Transparency Program. **Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)**. Baltimore, MD; US. 2025. Disponível em: <https://openpaymentsdata.cms.gov/>. Acesso em: 21 out. 2025.
29. YOUNG, Aaron et al. FSMB Census of Licensed Physicians in the United States, 2024. **Journal of Medical Regulation**, [S.L.], v. 111, n. 2, p. 7-17, 2025. <https://doi.org/10.30770/2572-1852-111.2.7>.
30. ORNSTEIN, Charles et al. We Found Over 700 Doctors Who Were Paid More Than a Million Dollars by Drug and Medical Device Companies. **ProPublica**. 2019. Disponível em: <https://www.propublica.org/article/we-found-over-700-doctors-who-were-paid-more-than-a-million-dollars-by-drug-and-medical-device-companies>. Acesso em: 10 dez. 2025.
31. MITCHELL, Aaron P. et al. Are Financial Payments from the Pharmaceutical Industry Associated with Physician Prescribing? **Annals of Internal Medicine**, [S.L.], v. 174, n. 3, p. 353-361, mar. 2021. <http://dx.doi.org/10.7326/m20-5665>.
32. YEH, James S. et al. Association of Industry Payments to Physicians with the Prescribing of Brand-name Statins in Massachusetts. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 176, n. 6, p. 763, 1 jun. 2016. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1709>.
33. FRESQUES, Hannah. Doctors Prescribe More of a Drug If They Receive Money from a Pharma Company Tied to It. **ProPublica**. 2019. Disponível em: <https://www.propublica.org/article/doctors-prescribe-more-of-a-drug-if-they-receive-money-from-a-pharma-company-tied-to-it>. Acesso em: 27 nov. 2025.
34. PERLIS, Roy H.; PERLIS, Clifford S.. Physician Payments from Industry Are Associated with Greater Medicare Part D Prescribing Costs. **Plos One**, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 0155474, 16 maio 2016. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0155474>.
35. SHARMA, Manvi et al. Association between industry payments and prescribing costly medications: an observational study using open payments and medicare part d data. **BMC Health Services Research**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 1, 2 abr. 2018. <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-018-3043-8>.
36. DUARTE-GARCÍA, Ali et al. Association Between Payments by Pharmaceutical Manufacturers and Prescribing Behavior in Rheumatology. **Mayo Clinic Proceedings**, [S.L.], v. 97, n. 2, p. 250-260, fev. 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.08.026>.
37. MURAYAMA, Anju; MARSHALL, Deborah C.. Associations between pharmaceutical industry payments to physicians and prescription of PARP inhibitors in the United States. **Gynecologic Oncology**, [S.L.], v. 181, p. 83-90, fev. 2024. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2023.12.011>.

38. LEXCHIN, Joel. The relation between promotional spending on drugs and their therapeutic gain: a cohort analysis. **CMAJ Open**, [S.L.], v. 5, n. 3, p. 724, 13 set. 2017. <http://dx.doi.org/10.9778/cmajo.20170089>.
39. GREENWAY, Tyler; ROSS, Joseph s. US drug marketing: how does promotion correspond with health value?. **BMJ**, [S.L.], p. 1855, 2 maio 2017. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j1855>.
40. MITCHELL, Aaron P et al. Pharmaceutical industry payments and delivery of non-recommended and low value cancer drugs: population based cohort study. *Bmj*, [S.L.], p. 075512, 25 out. 2023. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2023-075512>.
41. THOMAS, Katie. Bayer and Johnson & Johnson Settle Lawsuits Over Xarelto, a Blood Thinner, for \$775 Million. **The New York Times**. 2019. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/03/25/health/xarelto-blood-thinner-lawsuit-settlement.html>. Acesso em: 08 nov. 2025.
42. UNITED STATES. Department of Justice. Insys Therapeutics Agrees to Enter into \$225 Million Global Resolution of Criminal and Civil Investigations. **U.S. Attorneys' Offices**. District of Massachusetts, Press Release, 5 jun. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/insys-therapeutics-agrees-enter-225-million-global-resolution-criminal-and-civil>. Acesso em: 27 out. 2025.
43. UNITED STATES. Department of Justice. Founder and Former Chairman of the Board of Insys Therapeutics Sentenced to 66 Months in Prison. **U.S. Attorneys' Offices**. District of Massachusetts, Press Release, 23 jan. 2020. Disponível em: <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/founder-and-former-chairman-board-insys-therapeutics-sentenced-66-months-prison>. Acesso em: 27 out. 2025.
44. NIDA – National Institute on Drug Abuse. **Drug Overdose Deaths: Facts and Figures**. National Center for Health Statistics (NCHS) at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2024. Disponível em: <https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>. Acesso em: 27 out. 2025.
45. KATZ, Dana et al. All Gifts Large and Small. **The American Journal Of Bioethics**, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 39-46, ago. 2003. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1162/15265160360706552>.
46. GOULDNER, Alvin W.. The Norm of Reciprocity: a preliminary statement. **American Sociological Review**, [S.L.], v. 25, n. 2, p. 161, abr. 1960. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.2307/2092623>.
47. BABCOCK, Linda; LOEWENSTEIN, George. Explaining Bargaining Impasse: the role of self-serving biases. **Journal of Economic Perspectives**, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 109-126, 1 fev. 1997. American Economic Association. <http://dx.doi.org/10.1257/jep.11.1.109>.
48. DANA, Jason. A Social Science Perspective on Gifts to Physicians From Industry. **JAMA**, [S.L.], v. 290, n. 2, p. 252, 9 jul. 2003. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.290.2.252>.
49. DAVISON, W. Phillips. The Third-Person Effect in Communication. **Public Opinion Quarterly**, [S.L.], v. 47, n. 1, p. 1, 1983. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1086/268763>.
50. FISCHLER, Claude. Commensality, society and culture. **Social Science Information**, [S.L.], v. 50, n. 3-4, p. 528-548, 31 ago. 2011. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/0539018411413963>.
51. MOYNIHAN, R.. Who pays for the pizza? Redefining the relationships between doctors and drug companies. 1: entanglement. **BMJ**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1189-1192, 29 maio 2003. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1189>.
52. ESSI, David Ferris. Mixing Dinner and Drugs—Is It Ethically Contraindicated? **Ama Journal of Ethics**, [S.L.], v. 17, n. 8, p. 787-795, 1 ago. 2015. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/journalofethics.2015.17.8.sect1-1508>.
53. DEJONG, Colette et al. Pharmaceutical Industry—Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. **Jama Internal Medicine**, [S.L.], v. 176, n. 8, p. 1114, 1 ago. 2016. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.2765>.
54. CUOMO, Raphael E. et al. Physicians payment in the United States between 2014 and 2018: an analysis of the CMS open payments database. **Plos One**, [S.L.], v. 16, n. 6, p. 0252656, 2 jun. 2021. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0252656>.
55. MURAYAMA, Anju. Pharmaceutical industry-sponsored meals are associated with increased prescriptions and Medicare spending for dupilumab among dermatologists in the United States. **Journal Of Evaluation in Clinical Practice**, [S.L.], v. 30, n. 3, p. 435-439, 27 dez. 2023. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/jep.13956>.
56. GRUNDY, Quinn et al. Quantifying Industry Spending on Promotional Events Using Open Payments Data. **Jama Health Forum**, [S.L.], v. 5, n. 6, p. 241581, 28 jun. 2024. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jamahealthforum.2024.1581>.

57. SIERLES, Frederick S. et al. Medical Students' Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions. **JAMA**, [S.L.], v. 294, n. 9, p. 1034, 7 set. 2005. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.294.9.1034>.
58. MOLINA, Martin et al. Medical students' exposure to and attitudes towards product promotion and incentives from the pharmaceutical industry in 2019: a national cross-sectional study in France. **BMJ Open**, [S.L.], v. 12, n. 7, p. e045671, jul. 2022. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045671>.
59. MAKOWSKA, Marta et al. How Polish medical students are socialised to cooperate with the pharmaceutical industry: a focus group study of the importance of informal, hidden and null curricula. **Health Sociology Review**, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 81-95, 30 mar. 2021. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/14461242.2021.1899842>.
60. AUSTAD, Kirsten E. et al. Medical Students' Exposure to and Attitudes about the Pharmaceutical Industry: a systematic review. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 8, n. 5, p. 1001037, 24 maio 2011. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001037>.
61. KEYS, Toby et al. Premedical Student Exposure to Pharmaceutical Marketing: too much, too soon?. **Family Medicine**, [S.L.], v. 51, n. 9, p. 722-727, 4 out. 2019. Society of Teachers of Family Medicine. <http://dx.doi.org/10.22454/fammed.2019.360469>.
62. BRENNAN, Troyen A. et al. Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest. **JAMA**, [S.L.], v. 295, n. 4, p. 429, 25 jan. 2006. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.4.429>.
63. ANDERSON, Timothy S. et al. Prevalence and compensation of academic leaders, professors, and trustees on publicly traded US healthcare company boards of directors: cross sectional study. **BMJ**, [S.L.], p. 4826, 29 set. 2015. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h4826>.
64. ANDERSON, Timothy S. et al. Academic Medical Center Leadership on Pharmaceutical Company Boards of Directors. **JAMA**, [S.L.], v. 311, n. 13, p. 1353, 2 abr. 2014. American Medical Association (AMA). <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2013.284925>.
65. ANDERSON, Timothy S. et al. Characteristics of Biomedical Industry Payments to Teaching Hospitals. **Health Affairs**, [S.L.], v. 39, n. 9, p. 1583-1591, 1 set. 2020. Health Affairs (Project Hope). <http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00385>.
66. HAFFERTY, F W; FRANKS, R. The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education. **Academic Medicine**, [S.L.], v. 69, n. 11, p. 861-71, nov. 1994. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). <http://dx.doi.org/10.1097/00001888-199411000-00001>.
67. LEXCHIN, Joel. Entrevista cedida a: HENSLEY, Laura. Big pharma pours millions into medical schools — here's how it can impact education. **Global News**, 12 ago. 2019. Disponível em: <https://globalnews.ca/news/5738386/canadian-medical-school-funding/>. Acesso em: 3 dez. 2025.
68. AAMC - Association of American Medical Colleges. Industry funding of medical education: report of an AAMC task force. Washington, DC: Association of American Medical Colleges, 2008. Disponível em: <https://www.aamc.org/data-reports/faculty-institutions/report/industry-funding-medical-education> . Acesso em: 28 nov. 2025.
69. IOM - INSTITUTE OF MEDICINE - Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. **Conflict of interest in medical research, education, and practice**. Washington, DC: The National Academies Press, 2009. <https://doi.org/10.17226/12598>.
70. CMA - Canadian Medical Association. **Guidelines for physicians in interactions with industry: recommendations for physician innovators**. Ottawa: Canadian Medical Association, 2021. Disponível em: <https://policybase.cma.ca/media/PolicyPDF/PD21-20.pdf> . Acesso em: 9 dez. 2025.
71. SAMS - Swiss Academy of Medical Sciences. **Collaboration between medical professionals and industry**. Swiss Medical Weekly, [S.L.], v. 152, n. 3536, art. w30228, 30 ago. 2022. Disponível em: <https://smw.ch/index.php/smw/article/view/3243>. Acesso em: 9 dez. 2025.
72. IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations. **Policy document on integrity and transparency in medical education**. [S.L.], 2023. Disponível em: <https://ifmsa.org/wp-content/uploads/2023/10/IFMSA-Policy-Document-on-Integrity-and-Transparency-in-Medical-Education.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2025.